

Дослідження дозволяє зробити висновок, що конфлікти та суперечності виступають ключовими індикаторами змін як у внутрішній системі університетів, так і у зовнішній соціально-політичній та економічній картині будь-якої країни.

Ключові слова: історія освіти, конфлікти та суперечності, університет, студентство, професорський склад, влада.

Yakunina Alyona. Conflicts and Confrontations in the History of Universities: Causes and Manifestations.

The study focuses on conflicts and confrontations between the university community and the authorities in European and Ukrainian contexts since the establishment of university institution to the contemporary period. Attention is focused on the analysis of the typology of conflict interactions and normative mechanisms for their resolution in historical retrospect.

Prominent educational centers of medieval Europe were selected as a starting point: the universities of Bologna, Paris, Heidelberg, and Oxford. The study examines examples of conflict situations in educational institutions in Kharkiv, Kyiv, and Lviv in Ukrainian territories since the 18th century. Reference is made to the events of 1968, which reflect the sentiments of students in Europe and the United States.

The retrospective analysis has led to the conclusion that political protests are the most common type of confrontation involving all members of the university community at all stages of higher education development.

As a contemporary policy for conflict resolution in higher education institutions of Ukraine, the Regulations of the first private higher education institution in Ukraine – Kharkiv University of Humanities “People’s Ukrainian Academy” (KhUH “PUA”) – are examined. This document represents a comprehensive approach to the prevention, early identification, regulation, and resolution of conflict situations.

The study makes it possible to conclude that conflicts and contradictions serve as key indicators of change both within the internal system of universities and in the broader socio-political and economic context of any country.

Key words: history of education, conflicts and contradictions, university, student body, professor, authority.

О. Л. Яременко

ЕКОНОМІЧНИЙ СУВЕРЕНІТЕТ – ІНСТИТУЦІЙНА ОПОРА ПОВОЄННОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ

Проблема національного економічного суверенітету за рік, що минув, стала ще актуальнішою. Як відмічає МВФ у доповіді «Перспективи розвитку світової економіки» за жовтень 2025 р., світ пристосовується до нових умов, які характеризуються посиленням протекціонізму та фрагментацією [1]. Стосовно Європи С. Ніксон ситуацію характеризує наступним чином: що робить такою серйозною кризу, що охопила континент сьогодні, так це наявність трьох взаємопов’язаних аспектів: геополітичного, економічного та інституційного. Таку кризу неможливо подолати за допомогою збільшення запозичення або шквалу нових правил із Брюсселя [2].

Суттєвим чинником, що впливає на привабливість стратегії суверенної глобалізації є функціональні ризики економічного суверенітету: погіршення якості професійно-діяльного наповнення як наслідок системного запізнення організації та функцій суверенітету по відношенню до комунікативних технологій стратегії національного розвитку, що породжує зниження якості інтегративної функції суверенітету і десуб’єктивацію. Намагання держави за будь-яку ціну контролювати внутрішнє соціально-економічне та політичне середовище як основу національного суверенітету може породжувати авторитарні тенденції та сприяти штучному обмеження варіантів національного розвитку. Така опора саме в силу своєї надмірної жорсткості може піддатися раптовій руйнації. Якщо брати аналогію з будівництва, опора, яка була правильно

спроєктована відповідно до теорії супротиву матеріалів, завжди має допуски коливань, при яких вона залишиться цілою.

Суверенітет є суперечливою єдністю двох сторін: відносно жорсткої та компактною сукупності чітких норм та правил, яка є практичним втіленням ідентичності та зберігається в часі на протязі як мінімум однієї довгої хвилі інституційної еволюції; професійно-діяльної сторони, яка безпосередньо втілює суб'єктність соціально-економічного буття нації, реагує на зміни змісту та характеру зовнішнього і внутрішнього середовища з метою адекватного позиціонування по відношенню до конкурентів, та прив'язана до інтересів національного бізнесу і громадянського суспільства.

У разі виникнення критичних загроз ідентичності зовнішнього або внутрішнього походження в справу вступають стійкі обмеження та заборони, що корегують поведінку учасників в бік агентської моделі, де держава виступає як принципал, що формулює свою волю та інтерес як безумовні для інших. Прикладом такої критичної ситуації може бути загроза суверенного дефолту за державними борговими зобов'язаннями.

Суверенний дефолт може радикально поширювати повноваження кредиторів за рахунок відповідного звуження національних повноважень, включаючи і повноваження щодо інституційних реформ, впритул до найбільш чутливих в аспекті відтворення ідентичності. У цьому разі держава має прийняти необхідні заходи фінансового, монетарного та інституційного характеру, що забезпечуватимуть попередження або максимального пом'якшення загроз «пошкодження» ідентичності, обумовлених нав'язуванням реформ, що враховують інтереси кредиторів.

У якості опори повоєнного розвитку України суверенітет забезпечує оптимальну жорсткість інституційної конструкції національної економіки. Саме він задає граничні відхилення суттєвих параметрів господарської системи (абсолютний та відносний рівень боргу, внесок зовнішнього боргу у економічне зростання та його структуру, національний контроль над розвитком фінансової інфраструктури та її надійністю, стан платіжного балансу) у разі необхідності реагувати на збурюючі впливи глобального середовища, зберігаючи при цьому структурно-функціональну єдність елементів системи. Результатом є певний баланс зовнішнього та внутрішнього у критеріях та інструментах державного регулювання економіки на підставах відтворення ідентичності та первинності національних інтересів.

Суверенітет як міру загального і особливого тому сьогодні доцільно розглядати у контексті суб'єктності національного та глобального розвитку, перспективи якого сьогодні є суперечливими [3; 4]. В умовах зовнішньої та внутрішньої невизначеності воєнно-повоєнного економічного розвитку України, існує попит на реально доступні інструменти пошуку зон визначеності розвитку. Суверенітет як спосіб функціонування національної соціально-економічної системи у невизначеному середовищі може бути таким інструментом, якщо він використовуватиметься більш менш свідомо та узгоджено з іншими інструментами. У цьому разі може бути забезпечено виконання структуроутворюючої функції економічного суверенітету України як опори воєнно-повоєнного відновлення.

З точки зору актуальних завдань держави діяльній зміст суверенітету у контексті цілепокладання воєнно-повоєнного розвитку України є найбільш важливим. Пряме реформування державних органів сьогодні не на часі, тому що вимагає додаткових зусиль з відстоювання наших позицій перед зовнішніми кредиторами [1]. Більш доцільно зробити центром тяжіння раціональну бюрократію та всезагальні підстави інститутів суверенної держави.

Суверенітет як інструмент внутрішньої довіри є підставою ендогенного розвитку економіки. Державі є сенс спиратися на актуальну взаємообумовленість національного суверенітету та специфічних активів економіки (технологічних, науково-освітніх, територіально-структурних). У цьому випадку трансакційні витрати внутрішнього ринку будуть нижчими для національного виробника, ніж для зовнішніх конкурентів [5]. Тим самим специфічні активи можуть бути використані як структуроутворюючий чинник економічного розвитку України.

При цьому буде підсилюватися роль специфічних активів економіки в укріпленні національної конкурентоспроможності.

Стратегія інституційного розвитку має бути модернізована з урахуванням в перспектив посилення зовнішньої конкуренції. Тим самим, економічний суверенітет як може стати основою позиціонування країни у глобальних ланцюжках доданої вартості. Економічний суверенітет займає важливе місце у системі чинників інституційної рівноваги, оскільки задає динамічний баланс зовнішнього та внутрішнього у критеріях вибору змісту та інтенсивності інституційних реформ.

Суверенна країна завжди вирішує питання інституційно-функціональних компромісів у стосунках з кредиторами, боржниками, інвесторами з позицій національного інтересу, що не обов'язково декларувати. Наступним завданням інституціоналізації економічного суверенітету України має стати створення інституційної екосистеми суверенних соціально-економічних ризиків, яка включатиме інструменти моніторингу стану суверенітету, заходи з невідкладної адаптації норм та стандартів, бажані напрями реформування економіки.

References

1. IMF (2025). *World Economic Outlook* [online]. Available at: <https://www.imf.org/-/media/files/publications/weo/2025/october/english/text.pdf> [Accessed 29 Dec. 2025].
2. Nixon, S. (2025). Europe's Future Hinges on Greater Unity. *Finance & Development*, [online] 6. Available at: <https://www.imf.org/en/publications/fandd/issues/2025/06/point-of-view-europes-future-hinges-on-greater-unity-simon-nixon> [Accessed 15 Jan. 2026].
3. Rodrik, D. (2011). *The globalization paradox: Why global markets, states, and democracy can't coexist*. Oxford: Oxford University Press, 370 p.
4. Rodrik, D., Walt, S. (2024). How to Construct a New Global Order. *Oxford Review of Economic Policy*, 40, pp. 256–268. Available at: <https://doi.org/10.1093/oxrep/gra011> [Accessed 15 Jan. 2026].
5. Stiglitz, J. E. (2002). *Globalization and its discontents* [online]. Available at: <http://digamo.free.fr/stig2002.pdf> [Accessed 15 Jan. 2026].

Яременко Олег Леонідович. Економічний суверенітет – інституційна опора повоєнного розвитку України.

Резюме. В роботі обґрунтовується роль економічного суверенітету як ключової інституційної опори воєнно-повоєнного розвитку України в умовах зростаючої глобальної фрагментації, протекціонізму та боргових ризиків. Показано, що економічний суверенітет постає як суперечлива єдність нормативно-інституційної стабільності та професійно-діяльної гнучкості, необхідної для збереження національної ідентичності й суб'єктності економічного розвитку. Проаналізовано функціональні ризики суверенітету, пов'язані з надмірною жорсткістю державного контролю, загрозами суверенного дефолту та посиленням впливу зовнішніх кредиторів на інституційні реформи. Доведено, що суверенітет виконує структуроутворюючу функцію, задаючи допустимі межі адаптації національної економіки до зовнішніх збурень за умови збереження внутрішньої цілісності. Наголошено на значенні економічного суверенітету як інструменту внутрішньої довіри, зниження трансакційних витрат та ендogenous розвитку на основі специфічних активів. Запропоновано підхід до інституціоналізації економічного суверенітету через формування екосистеми управління суверенними соціально-економічними ризиками.

Ключові слова: економічний суверенітет, інституційний розвиток, національна ідентичність, боргова стійкість, специфічні активи, інституційні реформи.

Yaremenko Oleg Leonidovich. Economic Sovereignty – Institutional Support of the Post-War Development of Ukraine

The article substantiates the role of economic sovereignty as a key institutional pillar of Ukraine's wartime and post-war development under conditions of growing global fragmentation, protectionism, and heightened debt risks. Economic sovereignty is conceptualized as a contradictory unity of institutional rigidity

and professional–functional flexibility, which ensures the preservation of national identity and economic agency. The paper analyzes functional risks to sovereignty arising from excessive state control, the threat of sovereign default, and the expansion of creditors’ influence over national institutional reforms. It is demonstrated that economic sovereignty performs a structural function by defining acceptable limits of adaptation of the national economy to external shocks while maintaining its internal coherence. Special emphasis is placed on sovereignty as an instrument of internal trust, reduction of transaction costs, and endogenous development based on country-specific assets. The article argues that the institutionalization of economic sovereignty through the creation of an ecosystem for managing sovereign socio-economic risks can enhance national competitiveness and support sustainable post-war recovery.

Keywords: economic sovereignty, institutional development, national identity, debt sustainability, country-specific assets, institutional reforms.